

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1 МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE 1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2022-SI-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабирова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Сабиров Алишер Сабирович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Норкулов Хусниддин Дўсбекович
педагогика фанлари номзоди, доцент (Узбекистан)
Аликариев Нуриддин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, и.о. профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Холбеков Абдугани ЛИТЕРАТУРНЫЙ МЕТОД В СОЦИОЛОГИИ ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК ИСТОЧНИК СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (на примере драмы А.С.Пушкина “Борис Годунов”).....	5
2. Севиндиқ Тошев РАҲБАР КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ МУАММОЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ: ЎЗБЕКИСТОН МИСОЛИДА.....	15
3. Хайдаров Аброр Хайдарович ГЛОБАЛЛАШУВ ВА ЯНГИ МУСТАҚИЛ ДАВЛАТЛАРНИНГ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИ: НАЗАРИЙ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛ.....	23
4. Nematova Dilfuza Tulanboevna KAMBAGALLIKNI QISKARTIRISHDAGI IZHTIMOIU ISLOHOTLAR.....	31
5. Парманов Фарход Ярашович МИГРАНТ МОДУЛИНИНГ ЭТНОМАДАНИЙ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	40
6. Kalanova Sabohat Muradovna O‘ZGARIB BORAYOTGAN DUNYO SHAROITIDA AVLODLARNING DIFFERENSIATSIYASI VA JIPSLASHUVI.....	49
7. Мавлонов Журабек Ёркулович СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И ЕГО ПОТЕНЦИАЛ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	58
8. Бурханов Хусниддин Миродилович АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА МИЛЛИЙ САЙТЛАРНИ ИЖТИМОЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	68
9. Олимов Фурқат Хошимович ИНСОН КАПИТАЛИНИ КИЧИК БИЗНЕСДА ҚЎЛЛАНИШИНИ БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ.....	78
10. Якубов Бахтиёр Султонназирович, Сеитов Азамат Пулатович ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ В ПРОЦЕССАХ ПОВЫШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН УЗБЕКИСТАНА.....	87
11. Xudoyberganova Dilnoza Komiljon qizi AQSH VA XITOUY TADQIQOT MARKAZLARINING QIYOSIY TAHLILI.....	99
12. Raimjanova Ug‘ilxon Nomanovna ОИЛАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРНИНГ ЎЗГАРИШИ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ЗАМОНАВИЙЛИК.....	106
13. Қутлимуратова Нигора Машариповна ЎЗБЕКИСТОНДА ОНА ВА БОЛА САЛОМАТЛИГИНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИГА ДОИР.....	116

14. Тошпўлотов Шохижохон Эшпўлот ўғли ДИНИЙ БАҒРИКЕНГЛИК ҒОЯСИНИНГ ТАРИХИЙ РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ (СИЁСИЙ-ТАРИХИЙ ТАҲЛИЛ).....	124
15. Хушвакова Наргиза Абдуллаевна ЎЗБЕКИСТОНДА ОИЛАЛАРНИ ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШ САМАРАДОРЛИГИ...	134
16. Кадирова Халима Бувабаевна МИЛЛИЙ ИДЕНТИКЛИК ВА МИЛЛИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШ МУАММОЛАРИНИ СОЦИОЛОГИК ТАДҚИҚ ЭТИШ МЕТОДОЛОГИЯСИ.....	141

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Мавлонов Журабек Ёркулович

Доктор политических наук (DSc),

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

E-mail: gmavlonov@mail.ru

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И ЕГО ПОТЕНЦИАЛ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6615887>

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена анализу концептуальных и прикладных аспектов социального партнерства. Освещены современные тенденции использования системы социального партнерства в деятельности высших учебных заведений. На основе анализа широкого спектра моделей социального партнерства выявлен потенциал их использования в деятельности высших учебных заведений. Предоставлены предложения по расширению использования механизмов социального партнерства в рамках процессе обеспечения диалога между государством и народом. Отмечается, что расширение использования социального партнерства между органами государственной власти, негосударственными некоммерческими организациями и высшими учебными заведениями страны позволит более широко учитывать интересы заказчиков и студентов и вносить своевременные коррективы в государственную образовательную и молодежную политику. Это в свою очередь позволит обеспечить учет интересов различных слоев населения при разработке документов, касающихся процесса и результатов высшего образования. При этом принимаемые с учетом таких параметров нормативно-правовые документы позволят повысить эффективность государственной политики, включить в процесс их разработки различных политических, экономических, социальных, культурных факторов, имеющих важное значение в образовательном процессе. Использование современных механизмов социального партнерства позволит найти оптимальное соотношение между интересами различных социальных групп и слоев населения.

Ключевые слова: социальное партнерство, социально ориентированная рыночная экономика, институты гражданского общества, диалог, система высшего образования, группы интересов, рынок образования, заказчик и потребитель высшего образования, стратегия развития высшего образования.

Mavlonov Jurabek

Doctor of Political Science (DSc),

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

E-mail: gmavlonov@mail.ru

SOCIAL PARTNERSHIP AND ITS POTENTIAL IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION IN UZBEKISTAN

ABSTRACT

The article is devoted to the analysis of conceptual and applied mechanisms of social partnership. The current trends in the use of the system of social partnership in the activities of higher educational institutions are highlighted. Based on the analysis of a wide range of models of social partnership, the potential of their use in the activities of higher educational institutions was revealed. Proposals are provided to expand the use of social partnership mechanisms in the framework of the process of ensuring a dialogue between the state and the people. It is noted that the expansion of the use of social partnership between public authorities, non-governmental non-profit organizations and higher educational institutions of the country will allow to take into account the interests of customers and students more widely and make timely adjustments to the state educational and youth policy. This, in turn, will ensure that the interests of various segments of the population are taken into account when developing documents related to the process and results of higher education. At the same time, regulatory documents adopted taking into account such parameters will improve the efficiency of state policy, include in the process of their development various political, economic, social, cultural factors that are important in the educational process. The use of modern mechanisms of social partnership will make it possible to find the optimal balance between the interests of various social groups and strata of the population.

Key words: social partnership, socially oriented market economy, civil society institutions, dialogue, higher education system, interest groups, education market, higher education customer and consumer, higher education development strategy.

Mavlonov Jurabek Yorqul o'g'li

Siyosiy fanlar doktori (DSc),

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

E-mail: gmavlonov@mail.ru

O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM TIZIMIDA IJTIMOYIY HAMKORLIK VA UNING SALOHİYATI

ANNOTATSIYA

Maqola ijtimoiy sheriklikning kontseptual va amaliy mexanizmlarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Oliy ta'lim muassasalari faoliyatida ijtimoiy sheriklik tizimidan foydalanishning bugungi tendensiyalari alohida ta'kidlandi. Ijtimoiy sheriklikning keng ko'lamlı modellarini tahlil qilish asosida ulardan oliy ta'lim muassasalari faoliyatida foydalanish imkoniyatlari ochib berildi. Davlat va xalq o'rtasidagi muloqotni ta'minlash jarayonida ijtimoiy sheriklik mexanizmlaridan foydalanishni kengaytirish bo'yicha takliflar berildi. Qayd etilishicha, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari va mamlakatimiz oliy ta'lim muassasalari o'rtasida ijtimoiy sheriklikdan foydalanishni kengaytirish mijozlar va talabalar manfaatlarini yanada kengroq inobatga olish va talablarga o'z vaqtida tuzatishlar kiritish imkonini beradi. ta'lim va yoshlarga oid davlat siyosati. Bu, o'z navbatida, oliy ta'lim jarayoni va natijalariga oid hujjatlarni ishlab chiqishda aholining turli qatlamlari manfaatları hisobga olinishini ta'minlaydi. Shu bilan birga, bunday parametrlarni hisobga olgan holda qabul qilinadigan me'yoriy-huquqiy hujjatlar davlat siyosati samaradorligini oshiradi, ularni ishlab chiqish jarayoniga ta'lim jarayonida muhim bo'lgan turli siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy omillarni kiritadi. Ijtimoiy sheriklikning zamonaviy mexanizmlaridan foydalanish aholining turli ijtimoiy guruhlari va qatlamlari manfaatları o'rtasidagi optimal muvozanatni topish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy sheriklik, ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyoti, fuqarolik jamiyati institutlari, muloqot, oliy ta'lim tizimi, manfaatdor guruhlar, ta'lim bozori, oliy ta'lim mijozi va iste'molchisi, oliy ta'limni rivojlantirish strategiyasi.

ВВЕДЕНИЕ. В условиях дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране, развитие национальной системы образования становится ключевым элементом социально-экономического и политического развития страны, одной из наиболее важных жизненных ценностей.

Современное гражданское общество немыслимо без реализации принципов и ценностей социального партнерства, которые обеспечивают государству необходимую идеологическую устойчивость, т.к. социальное партнерство является общим духовно-ценностным процессом, посредством которого государство и институты гражданского общества конструируют повседневное пространство, в рамках которого власть воспринимается как социально ответственная и заботящаяся о благосостоянии своих граждан. Социальное партнерство является важным сущностным элементом общественной системы, необходимым для развития духовно устойчивого, демократического и правового государства.

За годы независимого развития в Узбекистане созданы конституционно-правовые основы и укреплены правовые гарантии свободного становления и независимого развития различных организационно-правовых форм негосударственных некоммерческих организаций, тем самым сформированы благоприятные условия для реализации гражданами конституционного права на свободу объединений, участие в управлении делами общества и государства.

В частности, приняты Законы «Об общественных объединениях в Республике Узбекистан» [1], «О негосударственных некоммерческих организациях» [2], «Об общественных фондах» [3], «О гарантиях деятельности негосударственных некоммерческих организаций» [4], «Об экологическом контроле» [5]. Важным событием стало принятие Закона «О социальном партнерстве», который определил формы и механизмы взаимодействия государственных органов с негосударственными некоммерческими организациями, а также закрепил основные права и обязанности сторон в данном процессе [12].

Социальное партнерство является важным сущностным элементом общественной системы, необходимым для развития духовно устойчивого, демократического и правового государства. В целом история современности представляет собой постепенное становление и поэтапное воплощение проекта модернизационного сотрудничества, который получил название «социального партнерства» [7, - С. 134]. Но этот проект не является унифицированным и однотипным, универсально-пригодным для любой страны или нации. В каждом государстве система социального партнерства характеризуется особой духовной, ценностной и культурно-традиционной спецификой.

Практика построения гражданского общества в Узбекистане показывает, что становление социально ориентированной рыночной экономики, направленной на рост благосостояния всего народа, невозможно без внедрения в повседневную политическую практику устойчивых механизмов конструктивного социального взаимодействия, построенных на стремлении к достижению сотрудничества и согласия, которые связывают все существующие в рамках государства социально-политические элементы в единое и неконфронтационное целое. Это предполагает не только законодательное регулирование отношений между основными акторами гражданского общества, согласование долгосрочных интересов социальных групп между собой, с гражданскими институтами, но и поиски объединяющих общество идеологических и ценностных основ [8, - С. 137].

Сегодня государство уделяет значительное внимание совершенствованию системы вузовской подготовки кадров. Постоянно обновляется материально-техническая база высших учебных учреждений, осуществления на системной основе их переоснащения самой современной компьютерной техникой, учебно-лабораторным оборудованием, создаются условия для реализации творческого и интеллектуального потенциала молодежи.

Вместе с тем, нынешние современные условия жесткой конкуренции и более высокие и качественно новые требования к специалистам, работающим в различных секторах экономики, диктуют потребность в персонале, умеющем адаптироваться к реальным условиям

организации, способном к самостоятельному и квалифицированному решению управленческих задачи.

Кроме того, перед высшим профессиональным образованием Узбекистана сегодня стоит задача повышения международной конкурентоспособности системы высшего образования.

Приоритетом современного высшего образования является подготовка образованных, социально ориентированных, свободно мыслящих и предприимчивых специалистов, которые могли бы самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, прогнозировать конечный результат. Достижение этого стало возможным лишь при реализации планомерной, системной, продуктивной воспитательной работе, объединении государственных и общественных ресурсов.

МЕТОДОЛОГИЯ. При анализе концепций социального партнерства и характеристике его исторических типов использовались общие методологические принципы сознания социальных явлений, выраженные в трудах классической и социальной философии, в которых раскрывается концептуальная сущность социального партнерства [16, - Б. 20].

В процессе подготовки работы применялись различные методы научного познания. Базовым методом изучения социального партнерства, как и любого социального явления, является всеобщий диалектический метод с учетом всего богатства его принципов, которые или в развернутом, или в имплицитном виде в нем содержатся: принцип поляризации, принцип системности, принцип развития, принцип мерности, принцип всесторонности и др. Также при решении поставленных задач широко применялись так называемые общелогические методы (анализ и синтез, индукция и дедукция, абстрагирование и восхождение от абстрактного к конкретному), без использования которых невозможно вести исследовательскую научную работу.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Практика построения гражданского общества в Узбекистане показывает, что становление социально ориентированной рыночной экономики, направленной на рост благосостояния всего народа, невозможно без внедрения в повседневную политическую практику устойчивых механизмов конструктивного социального взаимодействия, построенных на стремлении к достижению сотрудничества и согласия, которые связывают все существующие в рамках государства социально-политические элементы в единое и неконфронтационное целое. Это предполагает не только законодательное регулирование отношений между основными акторами гражданского общества, согласование долгосрочных интересов социальных групп между собой, с гражданскими институтами, но и поиски объединяющих общество идеологических и ценностных основ.

Анализ концептуальной эволюции проблематики социального партнерства показывает, что отдельные пласты теоретико-методологического осмысления генезиса и детерминации вопросов формирования социального партнерства проработаны достаточно глубоко. Но вплоть до настоящего времени единого понимания содержания и сущности социального партнерства не существует. Во всех встречающихся в философской и социально-гуманитарной литературе случаях объем понятия «партнерство» сужен и ограничивается сферой общественных явлений, а содержание обеднено, поскольку сводится к немногим сущностным определениям. Смысл данного понятия во многих случаях воспринимается очень субъективно, в зависимости от методологических и парадигмальных предпочтений ученых. В отличие от жестких юридических норм, социальное партнерство подразумевает определенную степень добровольности в отношениях между общественными субъектами [9, - С. 58].

Для системного изучения вопросов формирования системы социального партнерства в Узбекистане целесообразным представляется выделить современный этап накопления социально-философского знания о социальном партнерстве, в рамках которого социальное партнерство рассматривается с содержательных и сущностных позиций.

Социальное партнерство содержит представления о социальном и политическом идеале общества и, соответственно, определяет стратегию общественного поведения и политических

действий. При этом социальное партнерство снижает транзакционные издержки общественной системы, обеспечивая долговременность инвестиций, а также информированность социальных агентов о возможностях, направлениях развития и интересах друг друга.

Следует отметить, что наиболее приемлемым определением социального партнерства является набор традиционных и культурных ценностей, идеологических и духовных оснований, регулирующих характер и направленность коллективных взаимоотношений между представителями бизнес – организаций, государственных структур и некоммерческих организаций гражданского общества для обеспечения стабильности общества на основе объективного учета основных интересов всех его слоев.

Сегодня наблюдается недостаточность внимания как западной, так и отечественной философии к проблемам становления и развития отношений социального партнерства. Часто социальное партнерство редуцируется до проблемы взаимодействия гражданского общества и государства. В тесной связи с проблематикой становления в Узбекистане социального партнерства находятся проблемы совершенствования отечественной политической и социальной системы, а также формирование институтов гражданского общества и общественного самоуправления. Эти аспекты социального партнерства изучены недостаточно. Поэтому социально-философские исследования социального партнерства должны носить всесторонний, системный, комплексный и междисциплинарный характер [10, - С. 206].

Следует сказать, что появление общества социального партнерства является качественно новым глобальным процессом, соответствующим современным экономическим, ценностным, политическим и культурным изменениям.

При этом социальное партнерство является основой коммуникационного диалога между гражданским обществом, бизнесом и государственной властью, а также базой для роста гражданского, правового и политического самосознания нашего народа. Отношения социального партнерства как отношения между равными в договороспособности социальными субъектами возможны только при наличии нейтрального социального пространства, позволяющего социальным агентам взаимодействовать, не нанося ущерба третьим сторонам. Таким социальным пространством обычно выступает гражданское общество. Но социальное партнерство не возникает, если отношения между социальными субъектами обладают исключительно бюрократически-административным содержанием или если ролевые функции сторон носят предельно иерархизированный характер (подкрепляемый, к примеру, традициями). Поэтому государственные инициативы, направленные на укрепление отношений социального партнерства в Узбекистане, нацелены также на структурирование гражданского общества.

Процессы формирования отношений социального партнерства в существенной степени зависят от этнической, конфессиональной и структурно-территориальной специфики государства. Полиэтничность, поликультурность и поликонфессиональность нашего общества, которое исторически формировалось как единое целое на протяжении всей истории, представляет собой важные факторы, структурирующие гражданское общество, а также социально-политическую сферу, которая оказывает значительное влияние на трансформацию отношений социального партнерства в Узбекистане.

Развитие социального партнерства в его различных формах – важная составная часть процесса усиления социальной направленности современной рыночной экономики, ее социализации. Уровень развития социального партнерства показатель экономической, социальной, политической и нравственной зрелости общества [11, - С. 112].

Решая задачи развития социального партнерства в Узбекистане, как необходимого атрибута социально ориентированной рыночной экономики, необходимо учесть, что они неразрывно связаны с проблемами повышения эффективности реального сектора экономики, перекрытия источников незаконного обогащения за счет других. Развитие социального партнерства невозможно без уменьшения масштабов теневой экономики, установления

необходимой сбалансированности на рынке труда между спросом на рабочую силу и её предложением на основе резкого увеличения в республике числа рабочих мест и уменьшения скрытой безработицы, ощутимого и, прежде всего, перекрывающего инфляцию повышения заработной платы, приближения размеров минимальной заработной платы к прожиточному минимуму и другие.

Как известно, система социального партнерства в традиционном социуме в историческом отношении встроена в многовековые культурные традиции, а также ценностные и духовные ориентации, кодексы и моральные нормы традиционных народов, ориентированные на достижение сотрудничества и компромисса при решении конфликтных вопросов. На формирование социального партнерства особое влияние оказывает культура партнерства, в социокультурных рамках которой признается приоритет культурных ценностей патернализма, традиционализма, а также государственной ответственности и заботы о благосостоянии для всего народа. Отсутствие или недостаточная степень цивилизационной выраженности культуры партнерства способствует сохранению в обществе значительного потенциала негативных латентных настроений, преодоление которых требует особого внимания как государственных структур, так и институтов гражданского общества.

Социальное партнерство в нашей стране строится на соблюдении общих духовных принципов, культурных ценностей и правовых норм. При этом следует выделить ценности добровольности признания общественными сторонами друг друга в качестве участников социального партнерства в достижении общих модернизационных целей, а также ценности равноправия и взаимной полезности, которые предполагают горизонтальные отношения и взаимную заинтересованность сторон.

Переход от доминирования государства в прежнее время к социально-партнерским и равноправным отношениям между предпринимателями и наемными рабочими, а также между бизнес-сообществом и государственными органами в постсоветскую эпоху остается объективной общественной потребностью. Поэтому социально ориентированная рыночная экономика, направленной на рост благосостояния народа, невозможно без внедрения в повседневную политическую практику устойчивых механизмов конструктивного общественного взаимодействия, построенных на стремлении к достижению сотрудничества и согласия, которые связывают все существующие в рамках государства социально-политические элементы в единое целое. При этом, социальное партнерство предполагает идеологическое регулирование стратегических отношений между общественными субъектами, согласование долгосрочных интересов между организациями гражданского общества, а также государственными и местными органами власти. При этом «рамочными» ценностями социального партнерства выступает творческое, диалоговое и инновационное отношение к решению социально-экономических проблем [13, - С. 264].

Мировая практика показывает, что при всем многообразии типов и моделей социального партнерства, главная ее цель остается неизменной - обеспечение эффективного взаимодействия работников, работодателей и государства, согласование их интересов ради общего прогресса. Во многих странах, оно, выражая объективную необходимость социального согласия и мира, как основного фактора устойчивого и динамичного развития экономики и повышения ее эффективности, заслуженно превратилась в основную форму согласования интересов всех главных субъектов современных общественных отношений. Практическим результатом использования идей социального партнерства в этих странах стали стабильность общественной атмосферы, взаимопонимание и минимальный уровень конфликтов, социальных противоречий между разными слоями общества, высокие темпы развития экономики и самые высокие в мире стандарты уровня жизни населения.

В системе высшего образования социальное партнерство является важнейшим фактором, непосредственно влияющим на его качество, поскольку позволяет включить в организацию педагогического процесса главных потребителей образовательных услуг, имеющих свои интересы, свои представления о задачах и роли профессионального образования, его качестве.

Формирование социального партнерства в системе высшего образовании позволяет решить две задачи развития узбекской экономики: наладить взаимодействия бизнеса, государства и общества, а также обеспечение высокого уровня человеческого капитала.

Институт социального партнёрства в области высшего образования можно определить как сеть институциональных соглашений, определяющих институциональные, межсубъектные и межличностные взаимодействия субъектов институтов рынка труда и рынка образовательных услуг в целях достижения качества человеческого капитала. Формами такого взаимодействия могут быть договоры между сторонами, а также в форме контракта на оказание образовательных услуг.

Основной целью социального партнерства в сфере образования является привлечение работодателей и других заказчиков к социальному партнерству и организации профессионального образования с целью удовлетворения потребностей современного рынка труда.

В современных развитых индустриальных странах организация систем общего и профессионального образования и выработка образовательной политики все больше опираются на динамичное и удивительно гибкое социальное партнерство [14]. Жизненная необходимость социального партнерства в сфере образования здесь давно никем не оспаривается.

Вместе с тем, зарубежный опыт отнюдь не универсален, и требуется его более глубокий социальный и историко-сравнительный анализ. В обсуждении данной проблемы также редко учитывается зависимость наличных форм партнерства от достигнутого в зарубежных странах уровня социальной интеграции.

Центр среднего специального образования, при Министерстве высшего и среднего специального образования, занимающийся реализацией национальной реформы в области образования, разработал модель социального партнерства в системе бывшего среднего специального образования. Общей целью является стимулирование развития стратегического партнерства в области образования и обеспечения занятости.

Предлагается создать структуру социального партнерства на местном, региональном и институциональном уровне, включающую представителей системы образования, торговой палаты и профсоюзов. Главная задача данной структуры направлена на удовлетворение потребностей системы образования, но она не отражает настоящих интересов предпринимателей.

Национальный уровень на данном этапе не соответствует модели социального партнерства, но сотрудничество, скорее всего, будет успешным на местном, региональном уровне и на уровне секторов. Общей целью проекта является выйти за рамки институционального развития. Конкретная цель заключается в изучении существующего опыта социального партнерства в Узбекистане, для разработки конкретных моделей социального партнерства; укрепление возможностей и улучшение квалификации по внедрению социального партнерства.

Для обеспечения активного участия предприятий, необходимо, чтобы сами участники были заинтересованы в сотрудничестве. Различные инициативы должны быть связаны в общую цепь, а также должен поощряться обмен опытом.

Действующими субъектами партнерства в сфере образования её на низовом уровне в качестве акторов, чаще всего, выступают конкретные образовательные учреждения, организации, предприятия, неправительственные и общественные организации, группы местного населения – махалля, а также специалисты разных государственных служб социальной защиты, труда и занятости. Здесь типичным является двухстороннее взаимодействие на основе договоров. Партнерство проявляется в совместной постановке задач развития, в подготовке и осуществлении конкретных мероприятий (чаще всего практических), в распределении ответственности и координации исследовательской и производственной практике [15, - С. 181].

Социальное партнерство позволяет действовать эффективно и успешно, имея в виду приоритетную перспективу, общую для всех партнеров, эффективно координировать совместную деятельность с ясным пониманием своей ответственности. Такая деятельность оказывается наиболее эффективной и экономичной для партнеров, в том числе и в системе образования.

В связи с этим, сегодня в условиях модернизации требуется новая модель функционирования учреждений профессионального образования, модель гармоничного баланса требований и объединения усилий субъекта образовательного процесса и потребителей его результатов. Институт социального партнерства позволяет на практике реализовать эту цель. Однако формирование социального партнерства в системе высшего образования – это задача, к решению которой наше общество приступило, в силу объективных причин, недавно и этот процесс фрагментарен и далеко не отвечает современным требованиям.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Из вышесказанного следует, что исследования социального партнерства должны носить комплексный, системный и междисциплинарный характер, необходимо изучать всю концептуальную осмысленность партнерских отношений, возникающих между внутринациональными субъектами политической, экономической, культурной и социальной деятельности в рамках преодоления кризисного этапа глобальной трансформации мировой экономической системы. Поскольку в условиях глобальных катаклизмов происходит упадок гражданской солидарности, рассогласование интересов и прав социальных, корпоративных и региональных групп. Для скрепления неустойчивой общественной и государственной системы необходимо укрепление духовных и ценностных основ партнерских отношений между людьми, политическими и общественными институтами.

Известно, что система социального партнерства в традиционном социуме в историческом отношении встроена в многовековые культурные традиции, а также ценностные и духовные ориентации, кодексы и моральные нормы традиционных народов, ориентированные на достижение сотрудничества и компромисса при решении конфликтных вопросов. На формирование социального партнерства особое влияние оказывает культура партнерства, в социокультурных рамках которой признается приоритет культурных ценностей патернализма, традиционализма, а также государственной ответственности и заботы о благосостоянии для всего народа. Отсутствие или недостаточная степень цивилизационной выраженности культуры партнерства способствует сохранению в обществе значительного потенциала негативных латентных настроений, преодоление которых требует особого внимания как государственных структур, так и институтов гражданского общества.

Таким образом, демократизация и либерализация всех сфер государственной и общественной жизни страны предполагает наличие сильного механизма социального партнерства государства и гражданских институтов. Этим и определяется тесная связь изучения проблемы социального партнерства с представлениями о социально-ответственном и правовом государстве, которое должно придерживаться принципов сотрудничества и солидарности в содействии достижению общечеловеческих целей, ценностей, идеалов и интересов.

В связи с этим, современные исследования социального партнерства должны носить комплексный, системный и междисциплинарный характер, что предполагает необходимость изучать всю концептуальную осмысленность партнерских отношений, возникающих между внутринациональными субъектами политической, экономической, культурной и социальной деятельности в рамках преодоления кризисного этапа глобальной трансформации мировой экономической системы.

Отмечая успехи в реализации равноправных возможностей, следует отметить, что высшее образование в отношении социального партнерства как системной работы отстает от других, и связь с бизнесом, как правило, строится только на уровне отдельных вузов.

Интеграцию чисто образовательной деятельности следует сочетать с профессиональной, результатом чего станет социальное партнерство.

Можно обозначить три основные проблематики социального партнерства в сфере образования.

Во-первых, необходимость переформировать сам процесс, то есть вовлечение образования в экономику и бизнес, а не наоборот, что позволило бы выпускнику, будущему профессионалу выгодно продавать себя на рынке труда.

Во-вторых, проблематика осознания самим бизнесом привлекательности инвестиций в сферу образования и получения дивидендов не в виде профессионально подготовленных кадров, а в виде конкретной, ощутимой, живой прибыли.

В-третьих, существует явная необходимость построить механизм заказа, то есть четкое формулирование тех нужд, которые есть у общества, включая бизнес. Привлечения бизнеса в формирование государственных стандартов в сфере высшего образования позволит осуществлять общественный контроль над системой подготовки кадров.

Таким образом, целенаправленная деятельность по созданию организационно-педагогических условий для социального партнерства позволит эффективнее решать проблему повышения качества высшего образования.

Иктибослар/Сноски/References:

1. Закон Республики Узбекистан «Об общественных объединениях в Республике Узбекистан» от 15.02.1991 г. № 223-ХП. <https://lex.uz/ru/docs/111827>.
2. Закон Республики Узбекистан «О негосударственных некоммерческих организациях» от 14.04.1999 г. № 763-И. <https://lex.uz/ru/docs/10863>.
3. Закон Республики Узбекистан «Об общественных фондах» от 29.08.2003 г. № 527-П. <https://lex.uz/ru/docs/43886>.
4. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях деятельности негосударственных некоммерческих организаций» от 03.01.2007 г. № ЗРУ-76. <https://lex.uz/ru/docs/1101280>.
5. Закон Республики Узбекистан «Об экологическом контроле» от 27.12.2013 г. № ЗРУ-363. <https://lex.uz/ru/docs/2304949>.
6. Закон Республики Узбекистан «О социальном партнерстве» от 25.09.2014 г. № ЗРУ-376. <https://lex.uz/ru/docs/2468216>.
7. Воробьев Ю.Л. Коммуникативное воздействие гражданского общества и структура публичной власти как управленческий процесс: Дисс. ... докт. социол. наук. Москва, 2008.
8. Гуторов В.А. Гражданское общество: эволюция практической философии и современная реальность // Стратегии формирования гражданского общества в России. СПбГУ, 2012.
9. Каримов И.А. Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране. / Дальнейшее углубление демократических реформ и формирования гражданского общества – основной критерий развития нашей страны. Т. 19. – Т.: Ўзбекистон, 2011.
10. Котляров И.В. Формирование гражданского общества в Республике Беларусь: методологический и правовой аспекты / И.В. Котляров, Т.В. Хузеева. // Труды Минского института управления. – 2008 – № 2.
11. Мавлонов Ж. Социальные механизмы формирования гражданского общества // “Мамлакатимизда демократик ислохотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш Концепцияси”ни ўрганиш. Республика илмий-амалий конференция материаллари (2011 йил 16 март). – Тошкент: ЎзМУ, 2011.
12. Мавлонов Ж. Гражданское общество: от концепта к концепциям и парадигмам (социально-философский анализ): Монография. / Отв. ред. А.Муминов. – Ташкент. Изд-во «Истиклол нури», 2014.

13. Муллажонова М.М. Ўзбекистонда демократик жамият қуришда ижтимоий ва сиёсий институтларнинг роли: Сиёс. фанл. номз. ... дис. автореф. – Т., 2006.
14. Патнэм Р. Чтобы демократия сработала. М., 1996.
15. Узбекистан на пути к гражданскому обществу – Ўзбекистон: фуқаролик жамияти сари: (Сборник статей // Отв. ред.: Р. Алимов. – Ташкент: «Шарқ», 2003.
16. Факторы развития гражданского общества и механизмы его взаимодействия с государством / под ред. Л.И. Яковсона. - М. : Вершина, 2018.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1 МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000